

Déclaration n°10 de La Nouvelle Donne

Face à une junte violente et “efficace”, quelle sortie de crise ?

La Guinée se trouve une fois de plus plongée dans une situation de crise majeure, caractérisée par une grève générale qui reflète le mécontentement, l'appauvrissement et l'effacement face à l'exercice brutal du pouvoir.

L'intimidation, la détention et les disparitions forcées sont devenues monnaie courante, illustrant l'usage décomplexé d'une force brutale qui contredit les idéaux d'unité nationale, de patriotisme et de lutte contre la corruption.

Deux premiers ministres successifs ont démontré que l'alliance fragile entre les militaires et les technocrates ne fonctionne pas. La transition est perçue comme l'avènement d'un nouvel ordre orchestré par des individus corrompus et divisés.

La société guinéenne est à nouveau éprouvée, l'économie est détournée et l'État est en déroute. Dépourvu de vision et de capacité réelle de mise en œuvre, le CNRD et ses alliés peinent à résoudre une équation insoluble.

Il est impératif de reconnaître que le pouvoir ne peut être acquis par la force impunément. Des comptes doivent être rendus, que ce soit aux citoyens, aux entreprises, aux organisations internationales, à Dieu ou à la conscience individuelle.

Il est temps de mettre fin à cette période sombre, marquée par des violences inouïes et des pertes en vies humaines. À ce jour, l'impunité règne et la vérité sur les événements demeure obscure.

La confusion est généralisée, l'accès à Internet est arbitrairement restreint et le ravitaillement en hydrocarbures est soumis à des pratiques douteuses, coûteuses pour l'État et pour la population.

La vie devient de plus en plus chère, le pouvoir d'achat décline, pendant que des acteurs extérieurs se réjouissent de l'exploitation des ressources guinéennes. Qui bénéficiera des retombées de ces nouveaux investissements sur le Simandou ? Aux entreprises occidentales ou aux sociétés chinoises qui dominent déjà le secteur minier et énergétique ?

Face à cette crise, il est impératif de se poser les bonnes questions :

- Quelle justice peut-on attendre de la part d'autorités qui bafouent leurs propres lois ?
- Comment une nouvelle constitution peut-elle servir une transition dépourvue de direction et de valeurs ?
- Quels mécanismes politiques peuvent accompagner la grève générale pour éviter les erreurs du passé ?

La Nouvelle Donne

Laboratoire d'idées pour la démocratie en Guinée

contact@lanouvelledonne.org

www.lanouvelledonne.org

Au-delà des revendications légitimes des syndicats et des changements gouvernementaux temporaires, il est crucial de trouver une solution politique à cette crise.

La junte s'emploie à perturber le fonctionnement des partis politiques et à manipuler le processus électoral à son avantage, menaçant ainsi l'avenir de la nation guinéenne.

Sans autorités légitimes ni dirigeants intègres, la situation continuera de stagner. Les conditions de vie ne s'amélioreront pas, l'administration restera partielle et inefficace, et les infrastructures isolées ne suffiront pas à transformer le pays.

Il est temps de redoubler de détermination et de vigilance pour que la grève générale aboutisse à une véritable transition vers un meilleur avenir, en mettant un terme à cette période d'exception que le CNRD voudrait perpétuer.

Recommandations et appel à actions

- Constitution rapide d'un gouvernement resserré de technocrates issu de concertations avec les forces vives dont l'objectif essentiel est de produire les livrables pour la transmission du pouvoir.
- Soutenir les organisations de la société civile guinéenne qui luttent pour la démocratie et les droits humains.

La Nouvelle Donne encourage une prise de conscience collective et des actions concertées pour sortir de cette impasse et ouvrir la voie à une Guinée plus juste, prospère et démocratique.

Déclaration faite le 26 février 2024.

La Nouvelle Donne

La Nouvelle Donne

Laboratoire d'idées pour la démocratie en Guinée

contact@lanouvelledonne.org

www.lanouvelledonne.org